

**O'ZBEK TILIDAGI MURAKKAB TARKIBLI AYRIM AFFIKSLARNING
TABIATI XUSUSIDA**

Asadov To'lqin Hamroyevich,

Buxoro davlat universiteti,

o'zbek tilshunosligi va jurnalistika

kafedrasida dotsenti, f.f.n.

Hamroyeva Jasmina To'lqin qizi,

Buxoro davlat universiteti,

Filologiya fakulteti 3-kurs talabasi.

ANNOTATSIYA. Mazkur maqolada o'zbek tili grammatikasida munozaralarga sabab bo'lib kelayotgan, ko'pincha ravishga nisbat beriladigan, tarkiban va mazmunan murakkab bo'lgan -gacha, -lab -lay/layin, -(i)n/un -chan/chang -day/dek, -namo, -simon kabi murakkab affikslar, bu affikslarning so'z yasashdagi imkoniyati, mazkur affiksli so'zlar struktur-semantik tarkibi tadqiq etilgan. Har bir nazariy fikr misollar bilan dalillangan va munosabat bildirilgan.

KALIT SO'ZLAR: so'z yasalishi, so'z yasovchi affiks, murakkab tarkibli affiks, affiksning so'zga birika olish darajasi, unumli va unumsiz affiks, murakkab shakl, yasama so'z, yasama so'z ma'nosi, so'z tarkibi.

**О КАЧЕСТВЕ НЕКОТОРЫХ АФФИКСОВ СЛОЖНОГО СОСТАВА В
УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ**

Асадов Тулкин Хамроевич,

Бухарский государственный университет,

Доцент кафедры узбекского языкознания

и журналистика к.ф.н.

Хамраева Жасмина Тулкин кизи

Бухарский государственный университет,

Филологический факультет студентка 3-курса.

АННОТАЦИЯ. В этой статье -gacha, -lab -lay/layin, -(i)n/un -chan/chang -day/dek, -namo, -gacha, -lab -lay/layin, вызывающие дискуссии в грамматике узбекского языка, часто относят к наречию, сложным словам типа: -namo, -simon и возможности этих аффиксов в построении предложений, структурно-семантический состав слов с этим аффиксом досконально изучены. Каждое теоретическое положение подробно доказано и прокомментировано примерами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: словообразование, словообразовательный аффикс, аффикс сложного содержания, степень сочетания аффикса со словом, продуктивный и непродуктивный аффикс, сложная форма, искусственное слово, значение искусственного слова, структура слова.

ABOUT THE NATURE OF SOME COMPLEX AFFIXES IN THE UZBEK LANGUAGE

Asadov Tulkin Hamroyevich,

Associate professor of the department of
Uzbek linguistics, Bukhara state university

Khamraeva Jasmina Tulkin kizi

Bukhara State University Faculty of Philology
3rd year student.

ANNOTATION. In this article, complex affixes such as -gacha, -lab, -lay/layin, -(i)n/un, chan/chang, -day/dek, -namo, -simon which are often the cause of controversies in the grammar of the terms of structure and content the possibility of these affixes in word formation and the structural-semantic composition, of word with this affix researched. Each theoretical point is amply demonstrated and reacted with examples.

KEY WORDS: word formation, wordforming affix, affix with complex content, degree of attachment of the affix to word, productive and unproductive affixes complex form, fictitious word, artificial word meaning, word structure.

O'zbek tilshunosligiga oid manbalarda bir qator murakkab tarkibli affikslar mavjudligi aytiladi. Bu affikslarning ayrimlarini alohida kuzatishga zarurat mavjud. Mazkur affikslar haqidagi ba'zi bir fikr-mulohazalarimizni bayon etishni, bu bilan murakkab tarkibli ushbu affikslar tabiatini bir qadar yoritishni lozim topdik:

-gacha/kacha/qacha affiksi. -gacha va uning variantlari -kacha, -qacha affiksining ravish yasovchiga nisbat berilishi[11,532] mazkur murakkab shaklning o'rin va paytga munosabat bildiradi olishi bilan bog'liq.

O'zbek tilshunosligida -gacha affiks bir qancha muhokamalarga sabab bo'lib keldi. Bu affiks bo'yicha quyidagicha qarashlar ilgari surilgan:

- a) ravish yasovchi affiks;
- b) chegara kelishigi shakli[5,33-39].
- c) -ga va -cha (yuklama) affikslar ketma-ketligidagi shakllar[8,39-40].

Tilshunos olim A.Hojiyev maxsus kuzatuvlaridan birida -gacha affiksi haqida aytilgan fikrlarni umumlashiradi hamda o'z qarashini bayon etadi. A.Hojiyev -gacha affiksining semantik-grammatik tabiatini, u haqidagi fikrlarni olti betda sharhlab, yakuniy xulosani quyidagicha yozadi: "Birinchidan, hozirgi o'zbek tilidagi uygacha, hozirgacha, bolalargacha kabilardagi -gacha affiksi yaxlitligicha bir affiks – chegara ma'nosini ifodalovchi forma yasovchi affiks, shu formaning o'zi esa chegara formasi hisoblanadi. Ikkinchidan, -gacha affiksi yordamida yasaluvchi shakl kategorial forma hisoblanadi va o'z xususiyatiga ko'ra kelishik formalari qatoriga kiradi (chegara kelishigi formasi bo'ladi)[2,48]."

-lab affiksi. Mazkur affiks ham murakkab bo'lib, -la+b (fe'l yasovchi va ravishdosh) shakllarining qo'shilishidan yuzaga kelgan. Lug'atlarda -lab affiksi bilan hosil bo'lgan yuzlab, pachkalab, yondamalab, chakanalab, donalab, tonnalab, haftalab, pag'alab, sekundlab, pudlab, ataylab, oylab, bo'ylab, chelaklab, amallab, yillab, oqshomlab, so'mlab, tiyinlab, vagonlab, havolab, ko'plab, gektarlab, saharlab, sentinerlab, paqirlab, litrlab, navbatlab, egatlab, soatlab, minutlab,

obkashlab, qulochkashlab, oyoqlab, seriyalab, uyalab, kabi 40ga yaqin so'z mavjud[7,35].

Ta'kidlash lozimki, -lab affiksli bu kabi so'zlar ravish so'z turkumi tabiatiga mos, ya'ni morfologik o'zgarmasligi bilan ravish so'zlar tarkibidan o'rin ola biladi. Qolaversa, -lab affiksi bilan hosil bo'lgan so'zlar qatori bu kabilar bilan cheklanib qolmaydi. O'zbek tili leksik qatlami rivoji o'laroq nutqimizda etaklab (paxta termoq), mashinalab (tashimoq), kamazlab (tuproq tashimoq), samolyotlab (yordam ko'rsatmoq) kabilar ham qo'llanadi. Bular til rivojining nisbatan keyingi davriga, aniqrog'i, XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab qo'llanila boshlandi.

-lay/layin, -(i)n/un affikslari. Ishimizning "Ravishlarga xos tarixiy affikslar tadqiqi va rivoji" bandida mazkur affikslarning tarixiy tabiatiga to'xtalib o'tganmiz. Mazkur affikslar bugungi kunda ravish yasashga xizmat qilmayapti. -(i)n affiksi bilan yuzaga kelgan qishin-yozin, birin-ketin va b. so'zlar o'z davrida ham ravish yasovchi affiks bo'lmagan. Qolaversa, bu kabi so'zlar juda oz miqdorda.

Qadimda -lay/layin affikslari bilan ko'plab so'zlar yasalgani va bu affikslar ma'no-mazmuni, vazifasiga ko'ra -day/dek affikslariga mos keliganligi aytiladi[6,169]. Vaqt o'tib bugungi kunda -lay/layin affiksi faoliyatining o'ta chegaralanganligini tilimizda davr bilan bog'li ravishda -day/dek shakli paydo bo'lishi bilan bog'lash mumkin. -day/dek affiksi faoliyatining oshishi, so'zlarga keng miqdorda birika olish imkoniyati -lay/layin affiksi funksiyasini cheklab keldi. Natijada -lay/layin affiksi unumsiz ravish yasovchi affiksga aylandi.

-chan/chang affikslari. O'zbek tili affikslari tasnifi va tavsifiga bag'ishlangan ishlarda -chan hamda -chang shakllarining differensiyasi o'ta kuchsiz. Manbalarda chan va -chang affikslari variant shakl sifatida izohlanib ketaveradi. Hatto yaqin o'n yillardagi tadqiqotlarda ham -chang affiksi -chan affiksining ko'rinishi sifatida beriladi[11,589].

"O'zbek tili morfem lug'ati"da ham -chan affiksiga izohlanadi. Lug'atning affikslar tabiati haqida nazariy fikrlar bayon etilgan ILOVA qismida *yashovchan*,

o'ychan, bo'ychan kabi birinchi guruh so'zlari ham, *ko'ylakchan, maykachan* kabi ikkinchi guruh so'zlari ham -chan affiksi bilan beriladi[12,443].

A.Hojiyevning "O'zbek tili so'z yasalishi" kitobida boshqacha holat kuzatiladi. -chan affiksi sifat yasalishi, -chang affiksi ravish yasalishi bo'limida sharhlanadi. Unga ko'ra, -chan otlarga qo'shilib shaxs yoki predmetning yasovchi asosdan anglashilgan ish, harakat-holatga moyillik belgisini, uning yasovchi asosdan anglashilgan ish, harakat-holatni bajarish qobiliyatiga, xususiyatiga ega ekanini bildiruvchi sifatlar[3,68], -chang esa "shaxsning faqat asosdan anglashilgan kiyimda ekanlik" holatini bildiruvchi ravish (*kovushchan, mahsichan* kabi so'zlar) yasaydi[3,96]. Olimning fikriga ko'ra, kiyim-bosh otlaridan -chang affiksi orqali so'z yasash lozim. Amaldagi "O'zbek tilining izohli lug'ati" tahlili ko'rsatdiki, kiyim-bosh otlari (*ishtonchang* so'zi bundan mustasno) -chan affiksi orqali (*mahsichan, ko'ylakchan, maykachan, yaktakchan, sarpoychan*) berilgan.

Manbalarda -chang affiksi "-chan" ning varianti sifatida qaralgan[11,589]. Mazkur shakllar haqidagi fikr xulosasi sifatida quyidagilarni aytish mumkin:

- a) -chan va -chang affikslari shakliy belgisi haqida yagona xulosaga kelish fan oldidagi vazifalardan biri sanaladi;
- b) -chang affiksining yuzaga kelishi -chan shakli orqali bog'li bo'lib, ot oldi va fe'l oldi so'zlarni shartli farqlash hamda ifodada ma'no kuchaytirish maqsadi bilan (uslubiyat talabiga ko'ra) paydo bo'lgan;
- c) har ikkala shakl ham belgi ifodasi uchun qo'llanadi, shuning uchun ularni bir umumiy shakl – "-chan" shaklida sifat turkumida yasovchi affiks tarzida o'rganish maqsadga muvofiqdir.

-day/dek affiksi. Bu grammatik shakllar ham munozarali talqinga ega. Ko'pgina darslik va qo'llanmalarda mazkur affiks ravish yasovchi sifatida talqin etiladi. "O'zbek tili grammatikasi" asarida "ot, sifat, olmosh va boshqa turkumdagi so'zlarga qo'shilib, ravish yasashi, bunda ma'no jihatdan taqlid va o'xshatish ma'nosini ifoda etishi (*askarday, yashinday, burgutdek, chirmovuqday*), -day/dek affiksining fonetik varianti sifatida -oq, -dog', -dak, -daka, -daqqa, -dayin, -aqa

(shundoq, mundog', sizdaka, shundaqa, qushdayin, unaqa, bunaqa) kabilar ham qo'llanishi aytiladi [10,531]. Mazkur manbaning "morfologik usul"da sifat yasalishi bandida -day/dek affiksining sifat yasashi haqida ham so'z boradi[10,279].

"O'zbek tilining izohli lug'ati"ning qo'shimchalar tavsifiga bag'ishlangan qismida ham -day/dek affiksining ham sifat, ham ravish yasay olishi bayon etiladi [11,577]. Kuzatishlar -day/dek affiksining so'z turkumlariga munosabatida yagona fikr mavjud emasligini ko'rsatib turadi. Ko'pgina til hodisalarida uchragani kabi mazkur affiks izohida ham zo'rma-zo'rakilik kuzatiladi. Yaqin o'n yillarda yaratilgan tadqiqotlarda shu kabi ziddiyatlarning oldini olish, bu shakl haqida bir yechimga kelish maqsadida -day/dek affiksiga ko'makchi affiks deb qarash ommalashmoqda. Ko'p munozaralarga sabab bo'lgan -day/dek affiksi qo'shimchasimon ko'makchi tarzida izohlanmoqda[9,261].

Umuman, -day/dek shakllari "affiks ko'makchi" tarzida baholanib, umumiy xulosaga kelinishi bir-biriga zid ko'pgina fikrlarning bartaraf etilishiga ham yordam beradi. Qolaversa, mazkur affiksning tabiati so'z yasovchi bo'la olmasligini ham ko'rsatadi. Buning dalili sifatida quyidagilarni aytish mumkin: a) -day/dek har qanday so'zga – ot va qisman sifat, sifatdosh, harakat nomiga birdek qo'shilib ketaveradi: *onalarday, gulday, Amudaryoday, o'quvchiday, tuyg'uday, yaxshiday, yomonday, o'qiganday, borishday* va h.k. b) -day/dek ba'zi paytlarda belgisiz ham qo'llana oladi: 1. Tosh qotirgan yo'llarni ayoz. 2. Oy borib omon kel. Shu kabi dalillarning o'ziyoq mazkur affiksning so'z yasovchilik tabiatini rad etadi.

-day/dek affiksi ayrim so'zlar tarkibida, xususan, ravishlar tarkibida yaxlitlanib qolgan holda uchraydi. Bu affiksning so'zga yaxlitlanib, bir butun holga kelishi (soddalanishi)da ikki holat kuzatiladi:

a) tublashgan so'zlar; jinday, jo'jabirday, qittay, arziguday, aytganday, o'lguday, davongirday;

b) tublashayotgan so'zlar: shunday, bunday, unday, o'shanday.

-namo, -simon affikslari. Har ikkala affiks ham o'zlashma sanaladi. –namo fors-tojik tilidan o'zlashgan bo'lib, “tashqi ko'rinish, qiyofa; ko'rsatuvchi, namoyon qiluvchi” kabi ma'no ifodasiga ega [11,586]. -simon affiksi esa asosan otlarga qo'shilib, “shu asosga o'xshash” ma'nosidagi xususiyat, shakl bildiruvchi so'z yasaydi [11,588]. Manbalarda -namo, -simon affikslari ham sifat [10,284], ham ravish yasovchi [10,532] shakl sifatida qaraladi.

“O'zbek tili so'z yasalishi” kitobida -namo va -simon affikslariga faqat sifat yasovchi deb qaralganligiga guvoh bo'lamiz. A.Hojiyev -namo affiksini shunday ta'riflaydi: “Bu affiks [-namo] yordamida yasalgan oz miqdordagi sifatlar shaxsning asosdan anglashilgan narsa-xususiyat belgisiga egaligini bildiradi [3,75]”. Manbada -simon affiksi haqida quyidagicha fikr bildiriladi: “-simon predmetning yasovchi asosdan anglashilgan narsaga o'xshashligini, shu jihatdan bo'lgan belgisini bildiradi; odamsimon, kumushsimon, sharsimon, gazsimon, qalqonsimon, va b. kabi., bu affiks o'z funksiyasini to'xtatgan emas. Ko'rib o'tilgan ma'noli sifat yasash talabi tug'ilsa, -simon affiksi yordamida shunday so'z yasash mumkin bo'ladi [3,69].”.

-simon affiksi orqali belgi ifodalovchi so'zlarning paydo bo'lishi birmuncha faol. -simon affiksi ko'plab nutqiy yasama so'zlarni vujudga keltira oladi: *qutisimon, arrasimon, qovurg'asimon, halqasimon, va h.k.*. Mazkur affiks ayrim fan terminlarini yuzaga keltirishda ham faol affiks sanaladi [4,145]. -simon affiksi bugungi kun badiiy parchalarda ham nisbatan faol qo'llanganligiga [1,38] guvoh bo'lamiz: *Unutildi o'tgan ishqsimon/ Daraxtlarning yupun barglari.* (Z.Mirzo)

O'zbek tili so'z yasalishida -simon, -namo affikslariga nisbatan “ravish yasovchi affiks” qabilidagi fikrlarning kuzatilishiga sabab shundaki, mazkur affikslar bilan yasalgan so'zlar ba'zida ish-harakat belgisini bildirib, hol vazifasida kela oladi: *maymunnamo harakat qilmoq, pahlavonnamo kurashmoq* kabi. Shu tufayli bu shakllar ravish yasovchi affiks tarzida baholangan.

Xullas, ravish so'z turkumining ziddiyatli talqini ayrim affikslarning asossiz ravishda, sun'iy tarzda mazkur so'z turkumiga keltirilishi bilan ham bog'liq.

Bunga sabab bu affikslar hosil qilgan so'zlarning ma'no-vazifasiga ko'ra ravishlarga teng kelishidir. Payt, o'rin, holat, miqdor ma'no ifodali har qanday so'zni nutq sharoitida hol bo'lak vazifasida kelishiga ko'ra (sintaktik tabiatiga ko'ra) baho berish ushbu so'z turkumini sun'iy ravishda kengaytirdi. Vaholanki, ravish semantik, sintaktik jihatdan boshqa mustaqil so'zlarga teng kelsa-da, morfologik o'zgarmasligi, darajalanmasligi bilan alohidalik kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Asadov T., Mardonova S. O'zbek tilida faol so'z yasaliishi va muallif neologizmlari. Monografiya. GlobeEdit. 2021.
2. Ҳожиёв А. Ҳозирги ўзбек тилида форма ясаиши. – Т.: Ўқитувчи, 1979.
3. Ҳожиёв А. Ўзбек тили сўз ясаиши. – Т.: Ўқитувчи, 1989.
4. Ҳожиёв А. Ўзбек тили сўз ясаиши тизими. – Т.: Ўқитувчи, 2007.
5. Неъматов Ҳ. Чегара келишиги. Ўзбек тили ва адабиёти журнали. 4-сон. 1971. 33-39-б.
6. Нигматов Х. Функциональная морфология тюркоязычных памятников XI–XII вв. – Т.: Фан, 1989.
7. Қўнғуров У., Тихонов А. Ўзбек тилининг терс луғати. – С., 1968.
8. Раҳматуллаев Ш. От лексемага қўшиладиган баъзи форма ясовчилар. Ўзбек тили ва адабиёти журнали. 2-сон. 1975. 39-40-б.
9. Sayfullayeva R. va b. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Т.: Fan va texnologiyalar. 2010.
10. Ўзбек тили грамматикаси. I том. Морфология. – Т.: Фан, 1975.
11. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5-жилд. – Т.: Ўз.мил.энц., 2008.
12. Ғуломов А. ва б. Ўзбек тили морфем луғати. – Т.: Ўқитувчи, 1977.